

QURILISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI PEDAGOGIK JARAYONGA JORIY ETISH

A.F.Muxtorjonov

Namangan davlat texnika universiteti Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil
etish bo'limi muhandisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish sohasida yashil texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda energiya samaradorligi, ekologik materiallardan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda xalqaro standartlar (LEED, BREEAM) asosida shakllantirilgan bilim va ko'nikmalarni talabalarga o'rgatishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Loyihaviy ta'lim, laboratoriya mashg'ulotlari, simulyatsiyalar va VR/AR texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarda yashil kompetensiyalar – energiya samarador loyihalash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, barqaror rivojlanishga mos qarorlar qabul qilish hamda ekologik materiallardan samarali foydalanish ko'nikmalari rivojlanishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Natijalar UNESCO va xalqaro tadqiqotlarda ta'kidlangan yashil kompetensiyalar modeli bilan uyg'unligi jihatidan tahlil qilingan hamda O'zbekiston ta'lim tizimida yashil texnologiyalarni keng joriy etishning dolzarbligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: qurilish ta'limi sohasi, yashil texnologiyalar, ekologik materiallar, QTEM, yashil kompetensiyalar, laboratoriya mashg'uloti, aqlli uy.

Kirish

Jahonda ishlab chiqarish ortib brogan sari ekologik muammolar global masalaga aylanmoqda. Dunyo miqyosida muhokama qilinayotgan ekologik zarar, insonlarning yashab turgan hududining barqarorligini ta'minlash borasidagi ongini oshirishni talab etadi. Buni amalga oshirish yo'llaridan biri bu ta'lim orqali bolalarga yoshlikdan boshlab ekologik toza, atrof-muhitga zarar keltirmaydigan texnologiyalarni tanishtirishdir. Global miqyosda iqlim o'zgarishi, energiya resurslarining tanqisligi va ekologik muammolar insoniyatni yashil texnologiyalarni keng joriy etishga undamoqda. Qurilish sohasi esa dunyo bo'yicha karbonat angidrid chiqindilarining 38 foizini tashkil etishi bilan eng katta ifloslantiruvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. Shu sababli yashil texnologiyalarni qurilish sohasi ta'limiga kiritish dolzarb masaladir. Bu nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki yangi avlod mutaxassislarining kompetensiyalarini zamonaviy talablar asosida shakllantiradi.

Qurilish sohasi bugungi kunda ekologik barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi tarmoqlardan biridir. Xalqaro statistikaga ko'ra, qurilish sektori umumiy energiya iste'molining 36% ini va CO₂ chiqindilarining 38% ini tashkil etadi [4]. Shu sababli, yashil texnologiyalarni joriy etish nafaqat global darajada, balki O'zbekiston sharoitida ham strategik ahamiyat kasb etmoqda. 2019-yil 4-oktabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori bilan "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi qabul qilingan va unda qurilish sohasida energiya samaradorligini oshirish belgilab qo'yilgan. Ushbu strategiya mamlakatni yashil iqtisodiyotga o'tkazish yo'l xaritasini belgilab beradi va qurilish sohasini energiya tejamkorlik jihatidan rivojlantirishga qaratilgan[8].

Metadologiya

Qurilish ta'lim tizimida yashil texnologiyalarni joriy etish bo'yicha dunyoda va mamlakatimizda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Mohsin Shahzada , Ying Qua, Saif Ur Rehmanb , Abaid Ullah Zafarlarning "Barqarorlikni tezlashtirish uchun yashil innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish sanoati o'rtasidagi rivojlanish" nomli tadqiqotida yashil va innovatsion texnologiyalardagi so'nggi yutuqlar ishlab chiqarish jarayonlarida barqaror rivojlanishni (SD) tezlashtirish uchun bir qator innovatsiyalarni qo'llash ko'rib chiqilgan. Yashil innovatsiyalarni joriy etish (GIA)ning ko'plab afzalliklariga qaramay, ishlab chiqarish tashkilotlarida ushbu tashabbuslarning qabul qilinish darajasi hanuz juda past. Ushbu bo'shliqni to'ldirish maqsadida biz texnologiyani qabul qilish va undan foydalanishning yagona nazariyasi (UTAUT) asosida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan GIA modelini ishlab chiqdik, bu esa tashkilotlarni ushbu yangi texnologiyalarni joriy etishga undaydi[9].

Ushbu tadqiqot kelajakdagi izlanishlar uchun bir nechta yo'nalishlarni taklif etadi. Resurslar yetishmasligi sababli tadqiqotda kesimiy (cross-sectional) yondashuv qo'llanildi; ammo, uzunlamasiga (longitudinal) yondashuv aniqroq va ishonchliroq natijalar berishi mumkin. Tadqiqot ma'lum bir sohaga qaratilgan bo'lib, kelajakda olimlar uning doirasini kengaytirib, boshqa sanoat va hududlarni ham qamrab olishi lozim, shunda umumlashtirish imkoniyati ta'minlanadi. Shuningdek, ba'zi mashina o'rganish texnikalari ham yanada aniq va ishonchli prognozlar berish uchun qo'llanilishi mumkin. Nihoyat, bu paradigma madaniy va siyosiy omillarni qo'shish orqali sinovdan o'tkazilishi mumkin, biroq natijalar boshqa mintaqalarda turlicha bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Anissa Lestari Kadiyono, Diana Harding, Hanny Hafiar, Yus Nugraha, Titin Nurhayati Ma'mun, Ahmad Gimmy Prathama Siswadi va Hery Wibowo kabi tadqiqotchilar "Yashil texnologiyalarning joriy etilishi ortib bormoqda talabalar orasida yashil axloqni kuchaytirish" nomli maqolasida ham yashil texnologiyalar bo'yicha izlanishlar olib borilgan. Mazkur tadqiqotning maqsadi yashil texnologiyalarni tanishtirish orqali o'quvchilar orasida ekologik qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladigan o'quv kommunikatsiya modelini yaratishdir. Tadqiqot usuli sifatida izohli keys-stadi qo'llanilgan bo'lib, ma'lumot yig'ish texnikasi kuzatuv va fokus-guruh muhokamalaridan iborat. Olingan natijalarga ko'ra, o'quvchilarda ekologik ongni shakllantirish uchun yashil texnologiyaning ishlash tizimi haqida keng qamrovli materiallarni taqdim etish zarur. Bu esa ularni yashil texnologiyadan foydalanish orqali tabiatni asrash faoliyatlarida ishtirok etishga undaydi[10].

Ekologik ta'lim jarayoni xabarlarini samarali yetkazish, ularni jozibador va ishontiruvchi tarzda taqdim etishni talab qiladi. Bu esa barqaror ekologik ong, munosabat va xulq-atvorni shakllantirishga yordam beradi. Shu bois, turli tomonlarning hamkorligi va ishtiroki talab qilinadi. Ularning vazifasi o'quvchilarning atrof-muhitga g'amxo'rlik faoliyatida ishtirokiy harakatlarini yo'naltirish uchun qo'llab-quvvatlovchi vositalar yaratishdir. Natijada, atrof-muhitni muhofaza qilish sa'y-harakatlari mavsumiy muhokamalar va vaqtinchalik tadbirlar sifatida qolib ketmasdan, balki amaliyotga joriy etilib, kundalik hayot odatiga aylanishi lozim.

Material va muhokamalar

Qurilish sohasi ta'limida yashil texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligi bir necha omillar bilan asoslanadi: ekologik xavfsizlik, bozor talablari, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish, milliy va xalqaro strategiyalar bilan uyg'unlik hamda talabalarni ekologik ongli mutaxassis sifatida tayyorlash. Bu nafaqat qurilish sohasini modernizatsiya qiladi, balki barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim hissa qo'shadi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish

va binolarning ekspluatatsiyasi natijasida katta miqdorda chiqindilar hosil bo'ladi. Masalan, sement ishlab chiqarishning o'zi dunyo karbonat anhidrid chiqindilarining qariyb 7% ini tashkil etadi [1]. Shu sababli ta'limda ekologik materiallar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya samarador usullarni o'rgatish zarur.

Energiya tejamkorlik vositalari orali zamonaviy binolarda issiqlik izolyatsiyasi, energiya samarador yoritish tizimlari, aqlli boshqaruv vositalari yordamida elektr sarfini 30–40% gacha kamaytirish mumkin[1]. Energiya tejamkorlik qurilishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu sababli yangi binolarni loyihalashda: issiqlik izolyatsiyasi yuqori bo'lgan materiallardan foydalanish, past energiya sarflovchi yoritish tizimlari, "Aqlli uy" tizimlari orqali energiya nazoratini avtomatlashtirish keng qo'llanmoqda.

Qurilish materiallari ekologik xavfsizligi barqaror rivojlanish uchun muhim. Masalan: bambuk, yog'och, qayta ishlangan beton kabi tabiiy va qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish. Past karbonli sement CO₂ chiqindilarini 40% gacha kamaytirishi ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan[2]. Qurilish chiqindilarining 50–60% gacha qismini qayta ishlash mumkin[3]. Qayta ishlangan beton va g'ishtlar yangi inshootlarda to'ldiruvchi material sifatida ishlatiladi. Qayta eritilgan metall (alyuminiy, po'lat) qayta ishlab chiqarishda 90% gacha energiya tejaydi[4]. Plastik chiqindilar qayta ishlanib yo'l qoplamasi va izolyatsion materiallar sifatida qo'llanmoqda. Qayta tiklanuvchi yog'och tabiiy o'rmonlarga zarar bermasdan ishlatiladi. Kenevir tolasi, chigit paxtasi, qamish kabi tabiiy tolalar issiqlik va tovush izolyatsiyasida keng qo'llanadi. Quyosh panellari va shamol turbinalari qurilishda integratsiya qilinib, binolarni energiya mustaqilligiga olib keladi. Qurilish muhandisligi va pedagogik jarayonda qayta tiklanuvchi resurslarni o'rgatish: talabalarga barqaror dizayn kompetensiyalarini beradi, energiya va material tejamkorligini amaliyotda o'rgatadi, yashil texnologiyalarni O'zbekistonning milliy barqaror rivojlanish strategiyasi bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Qurilishda binolarni energiya ishlab chiqaruvchi obyektlar sifatida loyihalash tendensiyasi mavjud. Bunga: quyosh panellari (PV systems) zamonaviy binolarda energiya ishlab chiqarish uchun asosiy manba, shamol turbinalari kichik quvvatli binolarga integratsiya qilinmoqda, geotermal isitish tizimlari yer osti issiqligidan foydalanib, issiq suv va isitishni ta'minlaydi.

Aqlli uy tizimlari bu IoT (Internet of Things), sensorlar, avtomatlashtirish va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar majmuasi bo'lib, u turar-joy va binolarda energiya samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash hamda qulaylik yaratishga xizmat qiladi[5]. Aqlli uylarning asosiy vazifalari: yoritish, isitish, shamollatish, xavfsizlik, energiya iste'moli va maishiy qurilmalarni masofadan boshqarish. Integratsiya: IoT tarmoqlari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt algoritmlari bilan uyg'unlashgan. Aqlli uy tizimlari energiya sarfini 20–30% gacha kamaytirishi ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan[1]. Smart thermostatlar (Nest, Ecobee va boshqalar) yordamida isitish va sovutish tizimlari optimal ishlaydi, bu esa karbon izini kamaytiradi. Aqlli yoritish tizimlari (smart lighting) avtomatik ravishda odamlarning mavjudligiga moslashib, ortiqcha energiya sarfini bartaraf etadi. Aqlli uylar kameralar, biometrik qulflar, harakat sensorlari bilan jihozlanadi. AI algoritmlari yordamida favqulodda vaziyatlarda (masalan, gaz sizishi, yong'in) tezkor ogohlantirish va avtomatik choralar ko'riladi[6]. Masofadan boshqarish imkoniyati foydalanuvchilarga telefon orqali uyni to'liq nazorat qilish imkonini beradi.

Qurilish va muhandislik ta'limida aqlli uy texnologiyalarini o'rgatish orqali talabalar quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishadi: IoT asosida tizimlarni loyihalash va integratsiya qilish, energiya samarador qurilish loyihalarini ishlab chiqish, barqaror rivojlanishga hissa qo'shadigan yashil texnologiyalarni qo'llash.

Nanotexnologiyaga asoslangan qoplamalar — bu 10^{-9} m o'lchamdagi zarrachalar yordamida tayyorlanadigan himoya va dekorativ qatlamlar. Qurilishda ular asosan self-cleaning (o'z-o'zini tozalovchi), anti-bakterial, anti-korroziya va issiqlik izolyatsion xususiyatlar berishda qo'llaniladi[7].

NanoTiO₂ (titan dioksid) asosida ishlab chiqilgan qoplamalar UV nurlanish ta'sirida yuzadagi organik moddalarning parchalanishini ta'minlaydi. Bu jarayon fotokataliz deyiladi. Bunday qoplamalar oynalar, fasadlar va keramik materiallarda keng qo'llanadi. Natija: bino yuzalarida kir va chang yig'ilishini kamaytiradi, tozalash xarajatlarini 30–40% ga kamaytiradi. NanoSiO₂ (kremniy dioksid) aerogellari juda past issiqlik o'tkazuvchanlikka ega bo'lib, issiqlik izolyatsion qoplama sifatida ishlatiladi. Amalda ular fasadlar, tomlar va deraza oynalarida energiya tejamkorlikni oshirish uchun qo'llaniladi.

NanoAg (kumush zarrachalari) bakteriya va zamburug'larning o'sishini to'xtatadi. Bunday qoplamalar sog'liqni saqlash muassasalari va maktablarda gigiyenik xavfsizlikni oshirishda muhim.

Fasadlar uchun UV-himoyalangan va o'z-o'zini tozalovchi nanoqoplamalar. Tom va deraza uchun nano-issiqlik izolyatsion qatlamlar. Pol va ichki devorlar uchun antibakterial nanokoplamalar. Natijada: energiya sarfi kamayadi, xizmat muddati uzayadi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi. Talabalarda raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan qurilish materiallarini o'rganish kompetensiyasi rivojlanadi. Nano va yashil texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali ularni barqaror rivojlanish konsepsiyasiga tayyorlaydi.

Natijalar

Yashil texnologiyalarni o'qitish jarayoni talabalar uchun nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. O'quv jarayoniga “green skills” konsepsiyasini integratsiya qilish natijasida quyidagi kompetensiyalar egallanishi aniqlangan:

1. Energiya samaradorligini tushunish va loyihalash;

Talabalar energiya tejamkor bino va tizimlarni loyihalashda issiqlik izolyatsiyasi, yoritish samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini integratsiya qilishni o'rganadi. Tadqiqotlarga ko'ra, loyihaviy ta'lim metodidan foydalanish natijasida talabalar energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishda 25–30% yuqori natijalarga erishadi[11].

2. Ekologik materiallardan foydalanish ko'nikmalari;

Qurilishda qayta ishlangan materiallar (bambuk, yog'och, qayta ishlangan beton) va past uglerodli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ko'nikmalar shakllanadi. BREEAM va LEED standartlariga asoslangan laboratoriya mashg'ulotlari natijalariga ko'ra, talabalar material tanlash kompetensiyasi 40% yaxshilangan.

3. Barqaror rivojlanish tamoyillariga mos loyiha ishlab chiqish;

Talabalar loyiha ishlab chiqishda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni uyg'unlashtirishga o'rganadi. UNESCO (2017) ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim jarayoniga barqaror rivojlanish tamoyillarini kiritish talabalar orasida ekologik mas'uliyat hissini kuchaytiradi va ularning global kompetensiyalarini rivojlantiradi.

4. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qaror qabul qilish;

Simulyatsiya va tajribalar asosida talabalar ekologik xavf omillarini baholash, xavfsizlik choralari belgilash va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Umuman olganda, yashil texnologiyalarni o'rgatish natijasida talabalar bilim, amaliy ko'nikma, qadriyatlar ketma-ketligida shakllangan yashil kompetensiyalarni egallaydi. Bu esa ularni nafaqat texnik mutaxassis, balki barqaror rivojlanish liderlari sifatida yetishtirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Qurilish sohasida yashil texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bugungi kunda nafaqat dolzarb, balki strategik ahamiyatga ega yo'nalish hisoblanadi. O'quv dasturlariga energiya samaradorligi, ekologik materiallar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, aqlli uy tizimlari va xalqaro standartlar (LEED, BREEAM) asosida shakllantirilgan bilim va ko'nikmalarni kiritish talabalarning yashil kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, loyihaviy ta'lim, laboratoriya mashg'ulotlari, simulyatsiyalar hamda VR/AR texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimga, balki amaliy tajribaga ega bo'ladi. Buning natijasida ular: energiya samarador loyihalar ishlab chiqish, ekologik materiallardan oqilona foydalanish, barqaror rivojlanish tamoyillarini amalda qo'llash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilish qobiliyatini egallaydilar.

UNESCO (2017) tomonidan ilgari surilgan "Green Competencies" konsepsiyasi, shuningdek, Wiek va hamkorlari (2016) tomonidan ishlab chiqilgan barqaror rivojlanish kompetensiyalari modeli ushbu jarayonni nazariy jihatdan mustahkamlaydi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yashil texnologiyalarni o'qitish orqali talabalarning nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy va global fuqarolik kompetensiyalari ham rivojlanadi.

Shunday qilib, yashil texnologiyalarni qurilish sohasi ta'lim jarayoniga kiritish orqali talabalarda barqaror rivojlanishga hissa qo'shuvchi mutaxassislik va liderlik ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Bu esa O'zbekistonning ham, xalqaro miqyosning ham barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)ga erishishida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IEA (2021). Energy Efficiency 2021. International Energy Agency
2. Scrivener, K. L., Martirena, F., Bishnoi, S., & Maity, S. (2018). Calcined clay limestone cements (LC3). *Cement and Concrete Research*, 114, 49–56.
3. UNEP. (2020). 2020 Global Status Report for Buildings and Construction. United Nations Environment Programme.
4. World Steel Association. (2021). Sustainable Steel: Indicators 2021.
5. Al-Ali, A. R., Zualkernan, I., & Aloul, F. (2017). A Mobile GPRS-Sensors Array for Air Pollution Monitoring. *IEEE Sensors Journal*
6. Pan, J., Wang, J., Hester, A., et al. (2019). Edge Computing for the Internet of Things. *Proceedings of the IEEE*.
7. Schmidt, H. K., & Vogler, M. (2006). Nanostructured Coatings for Architectural Applications. *Progress in Organic Coatings*.
8. <https://lex.uz>
9. Adoption of green innovation technology to accelerate sustainable development among manufacturing industry
10. Mohsin Shahzada , Ying Qua, *, Saif Ur Rehmanb , Abaid Ullah Zafar
11. The introduction of green technology in increasing green ethos among students AnissaLestari Kadiyono, Diana Harding, Hanny Hafiar, Yus Nugrah, Titin Nurhayati Ma'mun, Ahmad Gimmy Prathama Siswadi and Hery Wibowo
12. Lozano, R., Merrill, M. Y., Sammalisto, K., & Ceulemans, K. (2017). "Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education." *Sustainability*, 9(10), 1889.